

Elektrikli Skuterların Karışıkları Kazaların İncelenmesi

Dr. Fzt. Begüm Okudan

Antwerp, Belçika
E-Posta: begumokudann@gmail.com

Doç. Dr. Selim Dündar

İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi, İnş. Müh. Böl.
Tel: (216) 677 16 30
E-posta: selim.dundar@okan.edu.tr

Öz

Elektrikli skuterlar (e-skuter) eğlenceli bir sürüş deneyimi sunması, trafik sıkışıklıklarından en alt düzeyde etkilenmesi, çevreci bir ulaşım türü olmasına yönelik algı gibi nedenlerle özellikle gençler tarafından oldukça popüler olmuş bir ulaşım türüdür. Özellikle 2017 yılından bu yana paylaşımlı e-skuter hizmetlerinin ortaya çıkması ve bu hizmetlerin günden güne artması sayesinde kısa mesafeli yolculuklarda önemli bir ulaşım alternatifi haline gelmiştir. Ancak, motorlu taşıtların aksine çevrelerinde kaporta gibi koruyucu bir ortam bulunmaması nedeniyle, trafik kazalarına karışıkları takdirde oldukça vahim sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle diğer mikromobilité araçları gibi, e-skuterların kullanıcıları da korumasız yol kullanıcıları arasında değerlendirilmektedir. Ayrıca her ne kadar yasa ve yönetmeliklere aykırı olsa da, yasa kaldırımında kullanılan e-skuterlar, hızları yürümeye kıyasla çok daha yüksek ve göreceli olarak sessiz bir ulaşım aracı olduğu için, yayalar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye'deki ve yurt dışındaki e-skuter kazalarının sonuçlarına ilişkin çalışmalar incelenmiş, öncelikle yaralanmaların özellikleri değerlendirilmiştir. Daha sonra bu sonuçlar arasındaki farklılıklar değerlendirilerek, Türkiye'deki ve yurt dışındaki taşıt kullanma kuralları ve alışkanlıkları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda e-skuter kazalarını ve bu kazaların sonuçlarının şiddetini azaltacak öneriler geliştirilmiştir. Geliştirilen önerilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile hem e-skuterların karışıkları trafik kazalarının sayıca azaltılması, hem de bu kazaların sonucunda gerçekleşen yaralanmaların şiddetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Anahtar sözcükler: E-skuter, Kaza, Ulaşım, Mikromobilité, Sağlık.

Giriş

Mikromobilité, kısa mesafeli yolculuklar için pratik bir çözüm sunan ve gün geçtikçe popülerliği artan bir ulaşım türüdür. Geçtiğimiz yıllarda dünyada popülerliği artmaya başlayan e-skuter ve e-bisikletler 2019 yılında Türkiye'de de hizmete girmiştir. İlk aylarda İstanbul ve Ankara'da başlayan bu hizmet daha sonra hızla diğer şehirlere de yayıldı. Sadece İstanbul'da paylaşımlı e-skuter sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının şehirde yaşayan her 200 kişiye 1 e-skuter olacak şekilde, 75 bin

civarına çıkarılması planlanmıştı (Diken 2021). Türkiye’de paylaşımlı mikromobilité aracı ile yapılan ilk ölümlü kaza 2020 yılında İstanbul’da kaydedilmiştir (Sözcü 2020).

Kazaları oluşum özelliklerine göre zamanına, mekanına, başka araç/araçların dahil olup olmamasına, etki büyüklüğüne göre kategorilere ayırmak mümkündür. Etkilerini incelerken mikromobilité aracının kullanıcısının sebep olduğu kazalar (düşme, nesneye takılma, yayaya çarpma vb) ve kullanıcının diğér trafik öğeleriyle sebep olduğu kazalar (kullanıcıya araç çarpması, kullanıcının kazazede olduğu) olarak iki kategoride inceleyebiliriz. İlkine örnek olarak, e-skuter kullanıcısının yaya yolunda yayaya çarptığı bir kaza, ikinci kategoriye örnek olarak bir otomobilin e-skutere çarparak yaptığı kazalar gösterilebilir. Güncel verilere göre, kullanıcının sebep olduğu mikromobilité kazaları, kazazede olduğu kazalara göre iki kat daha sık meydana gelmektedir. Kazanın etkisi ve sonuçları, oluşum şekli ve kazanın şiddeti ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de gerçekleşen e-skuter kazalarının oluşum şekline dair bilgilere ulaşmak oldukça zor, hatta bazen de imkansız olmaktadır. Çünkü e-skuterden düşmeye bağılı veya e-skuter - yaya kazalarında eğer çok ciddi bir yaralanma yoksa polis çağrılmamakta, dolayısıyla tutanak da tutulmamaktadır. Otomobil – e-skuter kazalarında ise ya maddi hasar ya da ciddi yaralanma varsa polis çağrılmaktadır. Polis çağırılıp kaza tespit tutanağı tutulan kazalarda da genellikle kazanın oluşum şekline dair kaydedilen bilgiler kazanın oluşum şeklini ve risklerini tanımlamak için oldukça yetersiz kalmaktadır. Kaza oluşum şeklinin bilinmemesi soruna yönelik koruyucu yöntemlerin ve önlemlerin geliştirilmesine engel oluşturmakta ve bütüncül tabloyu görmemizi zorlaştırmaktadır.

Kazalar oluşum şekline göre farklı sonuçlar doğurabilir. İnsan sağılığını tehdit ettiğı gibi, toplumun ekonomik ve sosyal yapısını da olumsuz etkiler. Bireysel açıdan bakım ihtiyacı, engellilik, iş gücü kaybı gibi maddi ve manevi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bununla beraber, sağılık sistemine ve sağılık çalışanlarına ek bir yük yarattığından toplumun genel sağılığını ve refahını da etkiler. Sağılık kaynaklarının ve harcamalarının bir kısmının yaralıların tıbbi tedavisi, iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması için ayrılması gerekir. Bu nedenlerle mikromobilité kazaları hem güvenlik sorunu hem de bir halk sağılığı sorunudur.

Hali hazırdaki veriler Türkiye’de meydana gelen kazaların sonuçlarını tam olarak yansıtmamakla beraber, dünyadaki araştırmalarla birlikte doğru yorumlanırsa kazaların sağılık üzerindeki etkisini azaltacak önlemlerin belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Bu nedenle çalışmanın amacı Türkiye’de gerçekleşen e-skuter kazalarının oluşum şekli ve sonuçlarına ilişkin yayınlar ve internet haberleri ile Türkiye’deki e-skuter kazalarını ortaya koymak ve yurt dışından bazı verilerle karşılaştırarak çıkarımlarda bulunmaktır. Ayrıca, çalışmanın bir diğér amacı da Türkiye’deki e-skuter kazalarını ve bu kazaların sonuçlarının şiddetini azaltacak öneriler geliştirmektir.

Yöntem

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’de gerçekleşen e-skuter kazaları ve sonuçlarına ilişkin bilimsel yayınlar incelenmiştir. Gerek e-skuterların göreceli olarak yeni

bir ulaşım türü olması, gerekse de bu alanda yapılmış olan bilimsel yayınların sayısının kısıtlı olması nedeniyle, 2019 yılından günümüze basında çıkan e-skuter kazalarına ilişkin haberler de taranmış ve kazaların oluş şekillerinin yanı sıra, sonuçları da bu yayınlardan irdelenmeye çalışılmıştır. Son olarak uluslararası literatürde e-skuter kazaları ve sonuçlarına ilişkin yayınlar irdelenerek, Türkiye'deki kazalar ve sonuçları ile ilgili benzerlikler ve farklar değerlendirilerek, elde edilen kısıtlı veri ışığında kazaların ve olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Bulgular

Gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkiye'de gerçekleşen e-skuter araçlarıyla yapılan kazaların analiz edildiği iki retrospektif araştırma, bir olgu sunumu ve 7 kaza haberine erişilmiştir.

Retrospektif araştırmalarda İstanbul'da bulunan hastanelerin acil servisine başvuran hastalar analiz edilmiştir. Yavuz ve diğ. (2022)'nin çalışması Türkiye'de e-skuter kazası sebebiyle acil servisine başvuran vakaların klinik ve demografik karakteristiğini ele alan ilk bilimsel yayın olarak göze çarpmaktadır. E-skuter kazasında gerçekleşen yaralanma tipi ve paterni, koruyucu elemanların kullanımı ve sağlık durumuna bağlı bulgular retrospektif olarak incelenmiş ve 70 vaka sonucu analiz etmiştir. Vakaların %47,1'i kadın %52,9'u erkek ve yaş ortalaması 25.82 ± 8.04 'dir (15 – 57 arasında). Kaza gerçekleşme şekline göre %94,2 sürücünün düşmesi, %4,3 obje veya bireye çarpma, %1,4 araca çarpma tespit edilmiştir. Vakaların %2,9'unda (n=2) kanda alkol tespit edilirken, sadece %4,3'ünde (n=3) kask kullanımı kaydedilmiştir. Kazaların neden olduğunu sağlık sonuçlarına bakıldığında %45,7 ile en sık yumuşak doku travması (n=32), ardından %40 ile kafa travması (n=28), %8,5 alt veya üst ekstremitte kırığı, %2,9 omurga kırığı, %1,4 frontal (kafa ön kemiği) kırık, %1,4 kafa içi kanama, %11,4 çene yüz kırığı, %20 dikiş gerektiren yaralanmalar takip etmektedir. Vakaların %94,2 taburcu edilirken, %5,7's hastaneye yatışı yapılarak (n=3, servis, n=1 acil servis) tedavi edilmiştir.

Yılmaz ve diğ. (2022) acil servise e-skuter kazası sebebiyle gelen vakaları geriye dönük tarayarak klinik ve demografik özellikleri incelemiştir. Dahil edilen 117 vakanın %35,9'u kadın, %64,1'i erkek iken yaşları 5 ile 76 arasında değişen (ort: 27.20 ± 11.90) vakalar irdelenmiştir. Vakaların %13,7'si (n=16) 15 yaş altındadır. Kazaların %41,9'u haftasonu gerçekleşmiştir. Hastaneye ulaşan yaralıların sadece %1,7'si ambulansla götürülürken, %98,3'ü ayaktan hasta olarak kendi imkanları ile hastaneye gittiği tespit edilmiştir. Vakaların hiç birinde kanda alkol görülmemiş, %23,3'ü röntgen, %38,5'i bilgisayarlı tomografi (BT) ve %1,7'si USG görüntülemeye, %3,4 kan testine yönlendirilmiştir. Kazaların %96,6'sında sürücü, %3,4'ü arkadaki binici kazası kaydedilmiş, hiç bir kazada kask kullanımı kaydedilmemiştir. Ortalama hız $24,36 \pm 6,28$ km/sa (10 – 30) iken kazaların %85,5'i sahilde, %6'sı kaldırımda, %2,6 diğer yerlerde belirlenmiştir. Kazalar sonucunda en sık yaralanma %49,6 üst ekstremitede gerçekleşirken, bunu sırasıyla %45,3 ile alt ekstremitte, %35 yüz/kafa, %8,5 toraks (göğüs kafesi), %1,8 boyun, sırt omurga takip etmiştir. Bu vakaların %4,3 (n=5) alt ekstremitte kırığı; %9,4 (n=11) üst ekstremitte kırığı; ve %1,8 (n=2) diş kırığıdır. Vakaların %7,7'si (n=9) kafa yumuşak doku hasarı ve %0,9'u

iç kanama teşhisi almıştır. Yaralanma ciddiyeti ve bulguların ilişkileri incelendiğinde, sadece travma ciddiyeti ile yaş arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki ortaya konmuştur. Vakaların %96,6'sı taburcu edilirken, %3,4'ü hastaneye yatırılmıştır. Çalışma sonucunda kazaların hastalar üzerinde hafif yaralanmalara sebep olduğu ancak yasal ve teknik nedenlerle e-skuter kullanıcıları dışında da yaralanmalar tespit edildiği ortaya konmuştur.

Yakar ve Hancı (2022) acil servise e-skuter kazası sonrasında getirilen 30 yaşında kadın olgunun incelemesini yayınlamıştır. İlk değerlendirmede hastanın Glasgow koma skoru (GKS) 5 (ciddi nörolojik hasar) olarak belirlenmiştir. Radyolojik görüntülemelerde, subdural hematoma, serebral kontüzyon ve akciğer kontüzyonu tespit edilmiştir. Hasta, subdural hematoma drenajı ve dekompresyon cerrahisi amacıyla kraniyektomi operasyonuna alınmıştır. Laboratuvar bulguları hastanın alkol ve uyarıcı madde kullanımını ortaya koymuştur. Postoperatif kontrol beyin tomografisinde, yeni gelişen epidural hematoma belirlenmesi nedeniyle hasta yeniden opere edilmiştir. Bu karmaşık tedavi süreci sonrasında, GKS değişmemiş ve trakeostomi ile ev tipi ventilatör desteği altında palyatif bakım merkezine taburcu edilmiştir. Yazarlar, bu vakadaki gibi sonuçlanabilecek kazaların risklerinin Türkiye'deki e-skuter kullanımına ilişkin mevcut düzenlemelerle azaltılabileceğini savunmuştur. E-skuter kullanımı esnasında kask takılmasının zorunlu olması ve hız limitinin azaltılması, ek olarak e-skuter sürücüleri için 18 yaş sınırının getirilmesi ve toplumu bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesini önermişlerdir.

Nisan 2022'de Trabzon'da yaya yolunda ailesiyle yürüyen küçük çocuğa, karşıdan gelen ve iki kişinin bindiği e-skuter çarpması haber olmuştur. Hem e-skuter kullanıcısı ve yolcusu hem de küçük çocuk yara almadan kazadan kurtulmuştur (61Medya 2022). Aynı yıl Haziran'da Trabzon'da meydana gelen kazada ise duvara çarpma sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki kullanıcı, beyin ve vücudunun değişik bölgelerinde çatlaklar nedeniyle cerrahiye alındı, ardından yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Kazanın nedeninin skuterin frenlerinin tutmaması olduğu iddiası vardı ancak daha sonra açıklama yapılmadı (Haber61 2022). Temmuz 2022'de Adana'da e-skuter kullanan 23 yaşındaki kadın ters yönden gelen aracın çarpması sonucu yolda sürüklenerek yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedavisinin ardından taburcu edilmişti (Sözcü 2022). Aynı ay İstanbul'da yine 23 yaşındaki kadın kullanıcı, sol şeride geçerken, arkasından hızlı gelen aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı (Habertürk 2022). Ağustos ayında Adana'da e-skuterden düşme sonrası kafasını vuran ve sıyrıkları olan 44 yaşındaki psikolog, kaza sonrası hastaneye başvurmamıştı. Bir gün sonra fenalaşarak görev yaptığı hastaneye kaldırıldı, beyin kanaması geçirdiği anlaşılrsa da kurtarılamadı (TRT Haber 2022). Ekim 2022'de ise Antalya'da 18 yaşında iki gencin birlikte e-skuter üzerinde seyahat ederken, motorlu bir aracın çarpmasıyla ölümleri haber olmuştu (Sabah 2022a). Acil çene dış travması birimine gelenlerin çoğu e-skuter kazası olarak kayda geçmiş ve baş – boyun kırıkları, göz küresi ve çene kırıkları, ön diş kırıkları, beyin kanaması gibi ciddi durumlarla başvurmuşlar. Başvuran kazazede sayısı belirtilmemiş ancak e-skuter ile seyahat eden 40 yaşındaki kadının sürüş sırasında tekerleğinin mazgala sıkışması sonucu öne doğru savrulmuş ve çenesini yere çarparak yaralandığı bildirilmiş. Dişleri için tel tedavisi, çenesi için büyük ameliyatlara geçiren kadın, daha sonra cerrahi sırasında yüz siniri etkilenere kısmi yüz felci yaşamışse. Tedavilerin tamamlanması ve iyileşmesi yedi ay sürmüştür (Cumhuriyet 2022b).

Türkiye Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'ndan 2023 yılında e-skuter kazalarını etkileyen değişkenleri ortaya koymayı ve kaza olasılığını tahmin etmeyi amaçlayan bilimsel bir araştırma yayınlandı (İnaç 2023). Makine öğrenmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada 15 ilden paylaşımlı bir e-skuter uygulamasının kullanıcı ve sürüş verileri kullanıldı. Sonuçlara göre sürüş bölgesi, kiralama tarihi, kiralama sayısı (deneyimi), seyahat süresi, ortalama hız ve mesafe sürüşün kaza olmadan tamamlanması adına en etkili değişkenler olarak tanımlanmıştır. Değişkenlerin, kazasız sürüş deneyimi için en uygun değerleri kadın ve erkek kullanıcılar için farklı bulunmuştur. Değerler kadınlar için kiralama sayısı 100, seyahat mesafesi 10,44 km, sürüş süresi 48,33 dk ve sürüş hızı 13,38 km/sa iken; erkek kullanıcılar için ise sırasıyla 120, 11,49 km, 52,20 dk ve 17,28 km/sa olarak kaydedilmiştir. Hem erkek hem de kadın e-skuter kullanıcıları için güvenli ve sorunsuz bir sürüş için ortalama hız sınırı 15,36 km/sa olarak hesaplanmıştır.

Almanya'da gerçekleşen mikromobilité kazalarının oluşum şekli ve yaralanmalar ile ilişkisini inceledikleri bir çalışmada (Kleinertz 2021) e-skuter ve bisiklet kazaları karşılaştırılmıştır. Bir yıl içerisinde hastaneye başvuran 89 e-skuter (ort: 39,9±14 yaş) ve 435 (42,5±17) bisiklet kazasının sonuçlarına göre; e-skuter kazaları daha çok gece (%37) ve alkol etkisi altında (%28) gerçekleşmiş ve vakaların %54'ü kafa veya yüz travması alırken, %18'i üst ekstremité yaralanması olarak bildirilmiştir. Bisiklet kazaları ise %14 gece, %6'sı alkol etkisi altında, %46'sı kafa veya yüze travma ve %24'ü üst ekstremité yaralanması olarak raporlanmıştır. Kask kullanımı e-skuter kullanıcılarının hiç birinde görülmez iken bisiklet sürücülerinin %11'i kasklıymış. E-skuterlerde yayayla yapılan kazalar %65, bisiklet kazalarında ise %57 olarak hesaplanmıştır. E-skuter kazası sonrası yara bakımı gerektiren vakalar %46 iken bisiklet kazalarında bu oran %27'dir. İki grupta da hastaneye yatış yapılan vaka oranı aynıdır (%32). E-skuter kazası sonrası cerrahiye yönlendirilen vaka oranı %28 ve bisiklet kazasında ise bu oran %24'tür. Yoğun bakım ihtiyacı e-skuter kazalarında kaydedilmezken, bisiklet kazası sonrası vakaların %2'si yoğun bakıma alınmıştır. Bisiklet kazalarının %7'si acil müdahale gerektirirken e-skuter kazalarında bu oran %1'dir. Çalışmaya göre alkol etkisi altında herhangi bir aracın kullanılması kaza riskini ve şiddetini arttırmaktadır. Ayrıca e-skuterlerin yapısal özelliği nedeniyle keskin olan köşelerinin kaza durumunda tibialis posterior kasının yaralanmasına neden olabileceğine dikkat çekilmektedir.

Almanya'da gerçekleşen e-skuter kazaları Türkiye'dekilerle karşılaştırıldığında, kafa bölgesindeki travmaların fazlalığı (Almanya'da %54, Türkiye'de %40 (Yavuz ve diğ., 2022), %35 (Yılmaz ve diğ., 2022)) dikkat çekmektedir. Almanya'da hiçbir sürücünün kask kullanmadığı, Türkiye'de ise sürücülerin ya yalnızca %4,3'ünün kask kullandığı (Yavuz ve diğ., 2022) ya da hiçbirinin kask kullanmadığı (Yılmaz ve diğ., 2022) göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı değildir. Almanya'da e-skuter kazalarının daha çok gece ve alkol etkisi altında gerçekleşmiş, ancak ülkemizdeki vakaların yalnızca %2,9'unda (Yavuz ve diğ., 2022) kanda alkol görülmüş, ya da hiç alkole rastlanmamıştır (Yılmaz ve diğ., 2022). Bu da ülkemizdeki sürücülerin alkollü e-skuter kullanmaktan kaçındıklarını göstermektedir. Ülkemizde gerçekleşen kazalar sonucunda hastaneye yatış gerekliliği (%5,7 (Yavuz ve diğ., 2022), %3,4 (Yılmaz ve diğ., 2022)) Almanya'ya kıyasla (%32) oldukça düşüktür. Bu durumun nedenleri ancak kazaların gerçekleşme şekilleri detaylı bir biçimde incelenebildiğinde ortaya konabilir.

Başka bir araştırmada dünyadan çalışmalar derlenmiştir. Elde edilen yaş ortalaması Türkiye’den biraz daha yüksek (33,3±3,5) ve vakaların %58,3’ü erkek ve %5,6’sı 18 yaş altındadır. Kazaların %74,4’ü düşme sonucu gerçekleşirken kullanıcıların %68,1’i kask kullanmamaktadır. Vakaların %39,2’sinde kırık, bunların %44,8’i ise üst ekstremité kaynaklı olarak raporlanmıştır. Ayrıca %22,2’si boyun baş bölgesi yaralanması ve %2,5’i travmatik beyin yaralanmasıdır. Vakaların %57,7’si radyolojiye sevk edilirken, %54,5’i ilk müdahalelerin ardından taburcu edilmiş ve %17,2’si cerrahiye yönlendirilmiştir (Singh 2022). Dünyanın farklı yerlerinden yayınlanan 34 araştırmayı inceleyen bu derleme sonucunda, en sık yaralanma görülen baş, boyun ve üst ekstremité bölgelerini koruyacak ekipmanların giyilmesinin hukuki olarak zorunlu tutulması önerilmiştir. Araçların düşme riskini azaltacak, dengesini arttıracak sensörler ve yapısal desteklerin eklenmesinin düşmeye bağlı kazaları azaltacağı öngörülmüştür. Almanya ve Türkiye’deki araştırmaların aksine %31,9’luk bir kask kullanım oranına erişilmesi sonucunda, boyun ve baş bölgesi yaralanmalarının %40’lar mertebesinde, %22,2’ye kadar indiği net bir biçimde görülmektedir. Bu da e-skuter kullanıcılarının kask kullanmaları halinde çok daha ölümcül sonuçlara neden olabilecek hasarların riskini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

Çin, Hindistan, Japonya ve Birleşmiş Devletler’de gerçekleşen mikromobilité kazalarının demografisi ve yaralanma sonuçları kohort bir araştırma olarak yayınlanmıştır (Zhao 2022). Dünya Sağlık Örgütü’nün Hastalık Küresel Yüklü Araştırması’ndan yol kazası 1990-2019 verileri analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, 25 yaş altı ve 60 yaş üstü bireylerde kazalar sonucu mortalite ve morbidite artmaktadır. Buna rağmen kazalar en sık 15 ile 25 yaş arasında kullanıcılar arasında görülmektedir. 1990’dan bu yana genel trafik kazası mortalitesinde %25,59 düşüş görülürken, motorbisiklet ve bisiklet kazası mortalitesinde %39,08 ve %44,06 artış görülmüştür. Ancak özellikle 2015 – 2019 yılları arasında mikromobilité kazalarının çok hızlı artışı dikkat çekicidir. Bu duruma Japonya ve Çin’de paylaşımlı e-skuter ve e-bisiklet uygulamalarının, Hindistanda ise iki tekerlekli motorlu araçların sayısının artmasının katkı sağlamış olabileceği öne sürülmektedir. Daha hızlı seyahat yapılabilmesine karşın elektrikli araçlarla yapılan kazalar, mekanik araçlarla yapılan kazalara göre daha şiddetli olmakta ve hastanede daha uzun süre yatış ve tedavi gerektirmektedir. Örneğin, Hindistan’da her on e-skuter - bisiklet çarpışmasından birinde ağır yaralanma veya ölüm gerçekleşmektedir. Yazarlara göre, araştırmada yer alan dört büyük ülkeden toplanan verilerin standardize olmaması, yıllar içerisinde yönetmelikler ve yasal zorunluluklarda değişiklikler yapılmış olması, ülkelerin altyapı ve çevrelerinin farklı olması, kendine özgü bireysel ve toplumsal kodları, kültürel çeşitlilik ve farklı sürücü davranış profillerine sahip olmaları nedeniyle mikromobilité kazalarının toplam etkisini belirlemek ve ülkeleri karşılaştırmak çok zordur.

Tartışma

Türkiye’de e-skuter kazaların analiz edildiği iki retrospektif araştırma, bir olgu sunumu ve 7 kaza haberinin sonuçlarının analiz edildiği araştırmamızda e-skuter – yaya kazalarının daha sık görüldüğü, erkek kullanıcıların daha fazla kazaya karıştığı ve kırık, yumuşak doku hasarı daha sık olmak üzere kazaların çok ciddi sağlık sorunları ve ölüm dahil olumsuz

sonuçları olduğu gözlenmiştir. Kask kullanılmaması, aracın iki kişi kullanılması ve yasal yaş altında kullanım gibi durumların kazaların şiddetini arttırdığı görülmüştür.

İlk mevzuata göre kaldırımlarda seyahat eden e-skuterlar artık diğer taşıtlar gibi araç yollarını kullanmaktadır. Buna karşın bu yöntemde de diğer trafik unsurları ile e-skuterların kazaya karışması söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde gündeme gelen yaralanmalı ve ölümlü e-skuter kazalarına ilişkin sürücülerin trafiği daha iyi görmeleri ve diğer sürücüler tarafından görülmeleri adına sağ şeritten akan trafikte e-skuterlerin sol taraftan yani ters yönden gitmeleri önerilmektedir. Ayrıca e-skuterların ayna ve sinyal gibi diğer sürücülere kendi davranışı ile ilgili ön bilgi verecek aksamaların olmamasının, sürücülerin anlık hareketlerinin kaza ile sonuçlanabileceğini öne sürülmektedir. E-skutera yaklaşan diğer araç sürücülerinin hızını azaltması ve sinyalsiz, ani hareketlere duyarlı olmasını önerilmiştir (Cumhuriyet 2022a).

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri kullanıcıları kask, dizlik ve reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü arttırıcı ekipmanları giymeleri konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Ekipmanların kullanılmaması trafik kuralı ihlali olduğundan, denetim yapıldığında ekipmansız kullanıcılara para cezası kesilmektedir. Kullanıcılar açısından ise ekipmanların paylaşımlı araçla birlikte temin edilmemesi mağduriyet olarak görülmektedir. Bu nedenle paylaşımlı e-skuterler üzerinde/yanında koruyucu ekipmanların yer alması gündeme gelmiş olsa da, hem servis sağlayıcı hem de kullanıcılar için maliyetleri arttırması ve serbest duran ekipmanın çalınma riski nedeniyle bu uygulama hayata geçirilmedi. Bireysel satın alınan ekipmanların kullanımına ise kullanıcılar mesafeli yaklaşmaktadır. Çünkü bu sefer de kullanıcı ekipmanlara yatırım yapmak durumda kalmaktadırlar. Ayrıca paylaşımlı hizmetlerin en büyük kolaylıklarından biri kullanım bitince aracın istenilen yere bırakılabilmesi, diğer bir deyişle park edilebilmesidir. Bu nedenle, cihazın kendisi gibi kask, dizlik ve reflektörlü ceket gibi ekipmanları da kullanımı bitince yanlarında taşımak istemeyen kullanıcılar, bu avantajından faydalanamamış olmaktadır (Sabah 2022b). Yine de unutulmamalıdır ki, konu ile ilgili bir karar verilip uygulanana kadar, sürüş güvenliği için ekipmanların temin edilip kullanılması zorunluluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Her koşulda, kask kullanımının sadece yasal bir zorunluluk olmaktan çıkıp, kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve bilinçli bir şekilde tercih edilmesi önemlidir. Piyasada işlevine göre farklı tasarım ve özelliklerde kasklara rastlamak mümkündür. İdeali, farklı mikromobilité araçlarının, farklı sürüş özellikleri ve tasarımlarına uygun, ayrı kask modelleri tasarlanmasıdır (Serra 2021, Wei 2023). Örneğin e-skuterde kazalarında genellikle öne doğru ve çene ile burnun üstüne düşme görülmektedir (Cumhuriyet 2022b). Dolayısıyla bisiklette kullanılan kasklardan ziyade, çene koruyucusunu da bulduğu bir kask kullanılması uygun olacaktır.

İnaç (2023) Türkiye'nin 15 ilinden e-skuter sürücülerinin verilerini makine öğrenmesi yöntemiyle kullanarak e-skuter kazalarını etkileyen değişkenleri idrelemeyi ve kaza olasılığını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlara göre cinsiyet, sürüş bölgesi, kiralama tarihi, kiralama sayısı, yolculuk süresi, ortalama hız ve mesafe; sürüşün kaza olmadan tamamlanması adına en etkili faktörler olarak tanımlanmıştır. Sürüş süresi, sürüş üzerinde en güçlü etkiye sahipken, uzun süreli yolculukların sürücülerini olumsuz etkileyerek yolculuklarını kesintiye uğratmalarına neden olduğu belirtilmiştir. Bu faktörlerin en uygun değerleri kadın sürücü için: kiralama deneyimi 100, mesafesi 10,44 km, sürüş süresi 48,33

dk ve sürüş hızı 13,38 km/sa olarak hesaplanmıştır. Erkek sürücüler için ise sırasıyla 120, 11,49 km, 52,20 dk ve 17,28 km/sa olarak bildirilmiştir. Hem erkek hem de kadın e-scooter sürücüleri için güvenli ve sorunsuz bir sürüş için ortalama hız sınırını 15,36 km/sa olarak hesaplanmıştır. E-scooter hız limitleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Çalışma sonucuna göre hız sınırının 30 km/h'den 20 km/h'ye düşürülmesinin yaralanmalı kazalarda yaralanma şiddetini %23 oranında azaltacağı öne sürülmüştür. Ayrıca 18 yaş altı kazaya karışan oranı ortalama %8,4 olarak bilinse de, yaş ile sürüş arasında çok az bir etkileşim olduğu sonucu ortaya konmuştur. Bir diğer kaza sonuçlarını etkileyen durum ise sürücülerin trafik ve yasal bilgisi ve eğitimi olarak yer almıştır. Sonuç olarak mikromobilité araçlarının trafik içerisine diğer trafik türleriyle uyumlu bir şekilde yerleştirilebileceği savunulmuştur.

Bütün bilgiler ışığında e-skuter kaza risklerinin ve sonuçlarının şiddetinin azaltılmasına yönelik aşağıdaki öneriler sıralanabilir:

- Kullanıcıların güvenli sürüş teknikleri, kurallar ve yönetmelikler, riskli davranışlar bakımından farkındalıklarının artırılması ve bu bilgilere yönelik kaynakların topluma açık ve ücretsiz olarak paylaşılması, eğitimler düzenlenmesi ve ehliyet/lisanslama yöntemine geçilmesi,
- Sürüş eğitimleri düzenlenerek, kontrollü ortamda veya benzetimlerle kullanıcı sürüş deneyimini artırıcı uygulamaların planlanması ve yaygınlaştırılması,
- Uygun çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının uzman görüşlerine dayanarak yapılması,
- Araçların ve varsa istasyonlarının fiziksel durumlarının periyodik olarak (örneğin yıllık) gözden geçirilmesi,
- Araçlarının çeşit ve sayılarının ihtiyaca/potansiyele göre belirlenmesi ve yıllık olarak gözden geçirilmesi,
- Araçlara trafikte fark edilmelerini sağlayacak aksamaların, kullanıcının sinyal verebileceği ve düşme riskini azaltacak sistemlerin eklenmesi,
- Hız sınırı ve sürüş yaş sınırı gibi yasal yükümlülükler ve önlemlerin bilimsel araştırmalara göre güncellenmesi,
- Sürüş sırasında uyulması gereken kuralların çerçevesinin genişletilmesi (cep telefonu kullanımı, müzik dinleme, trafik ışıklarına uyma vb),
- Kazaların daha sık meydana geldiği zaman ve mekanlarda daha çok önlem alınarak, uyarıcı levhalar kullanılması,
- Caydırıcı yasakların yanı sıra denetimlerin yapılması, sıklaştırılması,
- Yönetmelik ve önlemlerin belirli aralıklarla uzmanlarla tartışılması ve yeni gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi,
- Güvenli bir mikromobilité ağı oluşturmak için yatırım ve düzenlemeler yapılarak, yayalar da dahil olmak üzere tüm yol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanmasıdır.

Ayrıca e-skuter kazalarının ve etkilerinin daha nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi ve yapılan iyileştirmelerin sonuçlarının gözlenebilmesi açısından aşağıda sıralanan önerilerin değerlendirilmesi de yararlı olacaktır:

- Kazalara ilişkin belgelendirme açısından kolluk kuvvetleri, acil servis çalışanları ve diğer paydaşların eğitilmesi,
- Hastane içi belgelendirme için ayrı bir birim veya yetkili tayin edilmesi,

- Ülkedeki tüm kazaların oluşum şekli ve sonuçlarının kaydına yönelik standart, etkili bir yöntem benimsenmesi ve buna uygun veri tabanı geliştirilmesi,
- Yetkili kurumlarca toplanan kazalara ait verilerin, bu alanda çalışan uzmanların da yararlanabilmesi adına uygun şekilde, belirli aralıklarla raporlanması,
- Kazaların riskleri, oluşum şekilleri, sağlık sonuçları ve harcamalarını ele alan, bu alanda planlanacak araştırmaları destekleyici politikalar geliştirilmesi,
- Araştırma sonuçlarıyla, kazaların oluşum şekli ve sağlık sonuçları ile ilgili diğer verilerden yararlanarak acil müdahaleye dair algoritmalar geliştirilmesi,
- Sağlık harcamaları içerisinde mikromobilité kazalarının payının araştırılması, halk sağlığı uzmanları tarafından ele alınarak, azaltılmasına yönelik sağlık politikalarının geliştirilmesi.

Teşekkür

Bu çalışma Avrupa Birliği'nin H2020 araştırma ve inovasyon programının desteğiyle RECIPROCITY Projesi (Hibe NO 101006576) ve 123M063 numaralı TÜBİTAK 1001 projelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı AB ve TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

Kaynaklar

61Medya. (2022). 'Trabzon'da ilk scooter kazası'. Erişim tarihi: 3.04.2023. <https://www.61medya.com/haber/13308284/trabzonda-ilk-elektrikli-scooter-kazasi>

Cumhuriyet. (2022a). 'Scooter kazaları can alıyor, uzmanından 'ters çizgi' önerisi'. Erişim tarihi: 5.04.2023. <https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/scooter-kazalari-can-aliyor-uzmanindan-ters-cizgi-onerisi-1995929>.

Cumhuriyet. (2022b). 'Uzmanlar uyardı: Elektrikli scooter kazalarına dikkat!'. Erişim tarihi: 1.04.2023. <https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/uzmanlar-uyardi-elektrikli-scooter-kazalarina-dikkat-1957061>.

Diken. (2021). 'İstanbul'a 75 bin elektrikli scooter'. Erişim tarihi: 1.04.2023. <https://www.diken.com.tr/istanbula-75-bin-elektrikli-scooter/>

Haber61. (2022). 'Trabzon'da feci kaza! Kiralık Scooter can alıyordu.'. Erişim tarihi: 3.04.2023. <https://www.haber61.net/trabzonda-feci-kaza-kiralik-scooter-can-aliyordu>.

Habertürk. (2022). 'E-Scooter kazası can aldı '. Erişim tarihi: 4.04.2023. <https://www.haberturk.com/video/haber/izle/e-scooter-kazasi-can-aldi/771115>.

İnaç, H. (2023). Micro-Mobility Sharing System Accident Case Analysis by Statistical Machine Learning Algorithms. Sustainability, 15(3), 2097.

Kleinertz, H., Ntalos, D., Hennes, F., Nüchtern, J. V., Frosch, K. H., & Thiesen, D. M. (2021). Accident mechanisms and injury patterns in E-scooter users: a retrospective analysis and comparison with cyclists. *Deutsches Ärzteblatt International*, 118(8), 117.

Resmi Gazete. (2021). ‘Elektrikli Skuter Yönetmeliği’. Erişim tarihi: 5.04.2023. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-3.htm>

Sabah-a. ‘Antalya’da elektrikli skuter kazası’ Erişim tarihi: 10.04.2023. <https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/son-dakika-antalyada-elektrikli-scooter-kazasi-ada-kayahani-ile-mahmut-yagiz-balci-can-verdi>.

Sabah-b. ‘Scooter’da kask zorunlu olacak mı?’. Erişim tarihi: 5.04.2023. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/sb-mevlut_tezel/2022/10/29/scooterda-kask-zorunlu-olacak-mi

Serra, G. F., Fernandes, F. A., Noronha, E., & de Sousa, R. J. A. (2021). Head protection in electric micromobility: A critical review, recommendations, and future trends. *Accident Analysis & Prevention*, 163, 106430.

Singh, P., Jami, M., Geller, J., Granger, C., Geaney, L., & Aiyer, A. (2022). The impact of e-scooter injuries: a systematic review of 34 studies. *Bone & Joint Open*, 3(9), 674-683.

Sözcü. (2020). ‘İlk ölümlü kaza...’. Erişim tarihi: 10.04.2023. <https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ilk-olumlu-kaza-luks-aracin-altinda-kaldi-5646343/>

Sözcü. (2022). ‘Elektrikli scooter kazası: Ters yöne giren araç öldürüyordu’. Erişim tarihi: 2.04.2023. <https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/elektrikli-scooter-kazasi-ters-yone-giren-arac-olduruyordu-7250456/>

TRT Haber. (2022). ‘Adana’da scooter kazası geçiren psikolog hayatını kaybetti.’. Erişim tarihi: 4.04.2023. <https://www.trthaber.com/haber/turkiye/adanada-scooter-kazasi-geciren-psikolog-hayatini-kaybetti-703894.html>.

Wei, W., Petit, Y., Arnoux, P. J., & Bailly, N. (2023). Head-ground impact conditions and helmet performance in E-scooter falls. *Accident Analysis & Prevention*, 181, 106935.

Yakar, M. N., & Hancı, V. (2022). Şiddetli travmatik beyin hasarı ve kötü nörolojik kondisyonla taburculuk: elektrikli skuter kazası. 9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, pp.400, 2022.

Yavuz, B., Zengin Temel, T., Satılmış, D., Güven, R., Çolak, Ş. (2022). Analysis of electric scooter injuries admitted to the emergency service. *Irish Journal of Medical Science (1971-)*, 191(2), 915-918.

Yılmaz, S., Akman, G., Ustaaliođlu, İ., Kılıç, M., Emem, M. K. (2022). Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents. *Southern Clinics of Istanbul Eurasia*, 33(3).

Zhao, Y., Cao, J., Ma, Y., Mubarik, S., Bai, J., Yang, D., ... & Yu, C. (2022). Demographics of road injuries and micromobility injuries among China, India, Japan, and the United States population: evidence from an age-period-cohort analysis. *BMC public health*, 22(1), 760.